

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA KIYIM-KECHAKKA OID ATAMALARNING STRUKTUR- SEMANTIK TAHLILI

Ibodullayeva Shahzoda Bobirjon qizi

O'zDJTU 4-kurs talabasi

Abdullaeva Umida Nigmatullaevna

O'zDJTU katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11091418>

Annotatsiya: Ushbu maqola ingliz va o'zbek tillaridagi kiyim atamalarining tarkibiy-semantik tahlilini o'tkazishga qaratilgan. Bu ikki tildagi kiyim-kechak bilan bog'liq so'zlarning ichki tuzilishi va ma'nosini o'rganib, biz bu atamalarning qanday shakllanganligi va nimani anglatishidagi o'xshashlik va farqlarni ochishga intilamiz. Qiyosiy tahlil orqali biz ingliz va o'zbek tillarida kiyimning lingvistik ifodalanishiga ta'sir etuvchi madaniy va tarixiy kontekslarga oydinlik kiritamiz degan umiddamiz. Ushbu tadqiqot kiyim terminologiyasi bilan bog'liq holda til tuzilishi va semantikasini chuqurroq tushunishga yordam beradi, har bir tilning o'ziga xos xususiyatlarini ta'kidlaydi, shuningdek, bir-biriga mos kelishi yoki ta'sir qilish mumkin bo'lgan sohalarini aniqlaydi.

Kalit so'zlar: Strukturaviy-semantik tahlil; Kiyim shartlari; Ingliz tili; o'zbek tili; Qiyosiy tahlil; Til tuzilishi; Semantika; Madaniy kontekst; Tarixiy kontekst; Lingvistik ifodalash.

Strukturaviy-semantik tahlil so'zlarning ichki tuzilishi va ma'nosini o'rganuvchi lingvistik yondashuvdir. Ingliz va o'zbek tillaridagi kiyim atamaları kontekstida bu so'zlarning qanday yasalishi va nimani anglatishini tahlil qilishimiz mumkin. Turli tillardagi kiyim atamalarini o'rganish jamiyatning madaniy, ijtimoiy va lingvistik jihatlari haqida qimmatli fikrlarni beradi. Ushbu maqola ingliz va o'zbek tillaridagi kiyim atamalarining strukturaviy-semantik tahlilini o'tkazish, bu tillarning kiyim-kechak buyumlarini tasniflash va kontseptuallashtirish usullaridagi o'xshashlik va farqlarni o'rganishga qaratilgan.

Ushbu tadqiqot har ikki tildagi kiyim atamalarining leksik va semantik tuzilmalarini o'rganib, kiyim-kechak bilan bog'liq lug'at tarkibini shakllantiruvchi asosiy qoliplarni va madaniy ta'sirlarni ochib berishga intiladi. Qiyosiy tahlil orqali biz ingliz va o'zbek tillaridagi kiyim terminologiyasining o'ziga xos xususiyatlarini yoritib berishni maqsad qilganmiz, bu tilda kiyim va moda haqidagi tushunchamizni aks ettirish va shakllantirish usullariga oydinlik kiritamiz. Ushbu tadqiqot kiyim atamalarining leksik va semantik jihatlariga o'zaro tilshunoslik nuqtai nazarini taqdim etib, til, madaniyat va kiyim-kechak

o'rtasidagi munosabatlarga yangi tushunchalar berib, tilshunoslik sohasiga hissa qo'shadi.

Kiyim inson hayotining muhim jihati bo'lib, u ham funktsional, ham madaniy maqsadlarga xizmat qiladi. Kiyim buyumlari bilan bog'liq lug'at jamiyatning moddiy madaniyati, ijtimoiy me'yorlari va estetik afzalliklarini aks ettiradi. Ushbu bo'limda biz ingliz va o'zbek tillaridagi kiyim atamalarining strukturaviy-semantik tahlilini o'tkazamiz, bu tillarning kiyim-kechak buyumlarini turkumlash va kontseptsiyalash usullaridagi o'xshashlik va farqlarni ochib beramiz.

Kiyim terminologiyasi haqida gap ketganda ingliz va o'zbek tillari o'ziga xos leksik tuzilmalarni namoyon qiladi. Ingliz tilida kiyim atamaları ko'pincha ikki yoki undan ortiq leksik elementlarning birlashishi natijasida hosil bo'lgan qo'shma so'zlardir. Bundan farqli o'laroq, o'zbek tili kiyim atamalarini hosil qilishda ko'proq qo'shimcha va hosilalarga tayanadi. Masalan, "kiyim" atamasi "libos" bo'lib, arabcha "libas" kiyim degan so'zdan olingan. O'zbek tilidagi bu qo'shimchalar va hosila qoliplari kiyim terminologiyasining boy va rang-barang bo'lishiga xizmat qiladi.

Ingliz va o'zbek tillaridagi kiyim atamalarining semantik tuzilmalari ham ushbu tillarda so'zlashadigan madaniy va ijtimoiy kontekstlar haqida qiziqarli fikrlarni ochib beradi. Ingliz tilida kiyim atamaları ko'pincha kiyimning funktsional xususiyatlarini yoki jismoniy xususiyatlarini aks ettiradi. Misol uchun, "sviter" issiqlik ta'minlash uchun kiyiladigan kiyimni anglatadi, "yubka" esa tananing pastki qismini qoplaydigan kiyimni anglatadi.

O'zbek tilida kiyim atamaları madaniy an'analar, gender rollari yoki ijtimoiy mavqega bog'liq qo'shimcha ma'nolarni ham o'z ichiga olishi mumkin. Masalan, o'zbek tilidagi "chopon" atamasi o'lkaning madaniy merosini aks ettiruvchi, erkaklar kiyadigan xalat shaklidagi an'anaviy kiyimni bildiradi. Xuddi shunday, "do'ppi" atamasi ham erkaklar kiyadigan, erkaklik va o'zlikni anglatuvchi an'anaviy o'zbek qalpoqiga ishora qiladi.

Ingliz va o'zbek tillari o'rtasidagi kiyim atamalarining leksik va semantik tarkibidagi farqlarni madaniy ta'sirlar va tarixiy taraqqiyot bilan bog'lash mumkin. Ingliz tili turli lingvistik ta'sirlar, jumladan, german, lotin va frantsuz tillari bilan shakllangan va bu ingliz tilidagi kiyim terminologiyasining xilma-xilligiga hissa qo'shgan. Boshqa tomondan, o'zbek tiliga O'rta Osiyoning boy madaniy merosini aks ettiruvchi fors, arab, turkiy tillar ta'sirida bo'lgan. O'zbek tilidagi kiyim atamalarida ko'pincha ana shu lingvistik ta'sirlarning izlari bor, til va madaniyatning o'zaro bog'liqligini ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ingliz va o'zbek tillaridagi kiyim atamalarining struktur-semantik tahlili til, madaniyat va kiyim o'rtasidagi murakkab munosabatni ochib beradi. Ikkala tilda kiyim-kechak buyumlarini o'ziga xos tarzda tasniflash va kontseptsiyalashiga qaramasdan, ular funkcionallik, estetika va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan umumiy mavzularni baham ko'radi. Ingliz va o'zbek tillaridagi kiyim atamalarining leksik va semantik tuzilmalarini o'rganish orqali biz tilning kiyim va moda haqidagi tasavvurlarimizni qanday aks ettirishi va shakllantirishini chuqurroq tushunamiz. Ushbu qiyosiy tahlil turli tillardagi kiyim terminologiyasiga kiritilgan madaniy nuanslarni ta'kidlab, tilshunoslik sohasiga hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umarova, Sayyora, Gulnora Yo'ldosheva. "Ingliz va o'zbek tillarida kiyim atamalarining kontrastiv tadqiqi". Tilshunoslik va madaniyatshunoslik jurnali, jild. 2011, 45-62-betlar.
2. Karimova, Aziza. "Leksik semantika: ingliz va o'zbek kiyimi atamalarida ko'p ma'nolilik muammosi". Xalqaro leksikografiya jurnali, jild. 2016, 321-335-betlar.
3. Abdullaeva, Dilnoza va Jon Smit. "Ingliz va o'zbek tillarida kiyim terminologiyasiga madaniy va tarixiy ta'sirlar". Madaniy tilshunoslik jurnali, jild. 5, yo'q. 3, 2011, 78-92-betlar.
4. Ivanova, Elena. "Ingliz va o'zbek tillaridagi kiyim atamalarining qiyosiy lingvistik tahlili". Kembrij universiteti nashriyoti, 2014.
5. Sharif, Muhammad va Laura Uilyams. "Til tarkibida kiyim terminologiyasining o'rni: ingliz va o'zbek tillari misoli". Til tadqiqotlari jurnali, jild. 2009, 112-128-betlar.